

РОЛЬ СЕМЕЙНОЙ СИНЕРГИИ В РАЗВИТИИ НРАВСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКА

Одилова Н.Г.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Эффективность функционирования и жизнедеятельности семьи во многом обусловлена уровнем самоосознания личности, степенью ответственности индивида за собственную жизнь и воспитание детей, а также способностью выстраивать гармоничные и конструктивные взаимоотношения с членами семьи. В семейных отношениях взаимодействие супругов, их стремление к взаимному влиянию, участию в совместной деятельности, согласованности в оценке происходящих событий, сходстве в характеристике окружающих и способах взаимодействия с ними могут выступать как факторами положительного, так и отрицательного влияния на внутрисемейную динамику.

Семья представляет собой важнейший социальный институт, играющий ключевую роль в формировании личности ребёнка. Образ жизни членов семьи, их нравственные установки и поведенческие модели выступают в качестве значимых экзогенных факторов, оказывающих влияние на психическое, социальное и нравственное развитие ребёнка. Семья обеспечивает первичную социализацию индивида, способствуя формированию у него базовых поведенческих стратегий, ценностных ориентаций и эмоциональной устойчивости.

Ответственное отношение родителей к процессу воспитания предполагает наличие у них собственного нравственного и воспитательного потенциала. Как подчёркивается в народной мудрости: «Если в семье отец лишён воспитания — страдает один ребёнок, если мать — то все дети», — что отражает высокую значимость участия обоих родителей в воспитательном процессе и необходимость их личностной зрелости. Таким образом, эффективное воспитание возможно лишь при активном и равноправном участии обоих родителей, обладающих необходимыми морально-психологическими качествами.

Семейные отношения, особенно взаимоотношения между родителями и детьми, с первых дней существования общества являлись одним из ключевых вопросов. С развитием общества значение этого аспекта лишь возрастает. Это объясняется тем, что именно в системе детско-родительских отношений наиболее полно усваиваются достижения человечества как звена между социальными институтами, а традиции передаются из поколения в поколение

как духовное наследие. Таким образом, будущее любого общества, народа и нации во многом зависит от состояния семейных отношений. Для этого необходима здоровая и духовно крепкая семейная атмосфера. В достижении такой атмосферы важную роль играет синергия [1,45-46].

Синергия подразумевает, что в результате взаимодействия отдельных частей возникает нечто новое - дополнительное качество или структура. В контексте семьи таким качеством является характер и глубина отношений между её членами. Синергия рождается во взаимодействии между мужем и женой, между родителями и детьми. Именно в таких взаимодействиях формируются творческие идеи, появляются новые возможности и альтернативные решения.

Эту дополнительную часть можно образно представить, как «третье лицо». Когда между двумя людьми возникает чувство «мы», они становятся не просто двумя, а как бы тремя - сама связь между ними приобретает отдельное, самостоятельное значение. Это также справедливо и в отношениях между родителями и детьми. Такое «третье лицо», возникающее на основе взаимодействия, - это семейная культура, которая формируется на основе общей цели и системы ценностей, основанных на принципах.

Таким образом, синергия - это не просто взаимная открытость, а формирование совместных ценностей, целей и ответственного подхода к их соблюдению. Она формирует моральный закон внутри семейной культуры, побуждая к честности, открытости и смелости в решении сложных вопросов, а не к уходу от них или избеганию общения.

Это «третье лицо» становится своеобразным высшим моральным авторитетом, воплощением коллективной совести, общих целей и традиций семьи. Оно удерживает членов семьи от аморальных поступков, от злоупотребления властью или авторитетом. Пока семья живёт в соответствии с этим внутренним авторитетом, её члены осознают, что положение, власть, деньги и статус - не собственность, а доверенное управление, предназначенное для служения другим. Но когда человек нарушает согласие с этим моральным центром и становится «законом сам для себя», связь распадается. Люди отдаляются, сосредотачиваются на себе и своих интересах, и чувство общего исчезает. В результате семейная культура трансформируется из культуры взаимозависимости в культуру независимости, и чудо синергии исчезает.

Самосознание личности во многом зависит от психологического климата в семье и личного примера родителей. Развитие нравственного самосознание у подростка связано с его положением в родительской системе и характером семейных отношений. Родительская роль и статус напрямую влияют на зрелость личности подростка.

Учитывая, что нарушение психологического климата в семье формирует негативные черты поведения у ребёнка, родителям рекомендуется стремиться к созданию атмосферы сотрудничества в семье.

Таким образом, исходя из вышеизложенного полагается целесообразным заключить, что нравственное самосознание, как правило, можно характеризовать соответствующими содержательно-функциональными характеристиками, которые, по мнению преобладающего количества учёных, охватывают положительный образ другого желающего добра (блага), нравственную совесть и нравственную позицию. При этом, одной из наиболее существенных функций нравственного самосознания вступает функция обеспечения в структуре личности синергичности взаимосвязей общечеловеческих нравственных императивов с индивидуальными максимами с целью достижения на этой основе нравственно значимой цели. Нравственные новообразования, которые неоднократно реализуются в поступках человека в период взросления, становятся более устойчивыми образованиями Я-нравственной его личности. Но процессы овладения и реализации не осуществляются сами собой, а связаны с таким механизмом нормативно-ценностного самосознания подростка как нравственная саморегуляция, нравственная идентификация, эмпатия и интуиция и пр.

Список литературы

1. Бурменская Г.В. Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое консультирование: проблемы психического развития детей. М.: Изд-во МГУ, 1990.
2. Джайнотт Х.Дж. Родители и дети / Пер. с англ. – М.: Знание. 1986.
3. Жванский Д.С. Эффект синергии в групповой работе с подростками. // Современные проблемы науки и образования. - 2009. – №3. – С. 123-126